

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Ilxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikror qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
<i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
<i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
<i>Umarova Gulshod Abdujabbarovna</i>	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
<i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

TALABALARDA FONETIK KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH (NEMIS TILI MISOLIDA)

Kiyamova Maxbuba Sultanovna

Turon universiteti, G'arb tillari kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish masalalari atroficha tahlil qilingan. O'rganilayotgan tilning muhim aspektlari sanalmish fonetik ko'nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega ekanligi keng yoritilgan. O'quvchilarning chet tili fanidan bilim darajasini yuqori darajaga ko'tarish, shu bilan birga o'quvchilarning chet tilida erkin fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalash, yoshlarda ijodiy ko'nikmalarni shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu maqolada yoritilayotgan masala o'quvchilarning chet tilida fonetik ko'nikmalarni shakllantirish va didaktik ta'minotini takomillashtirishga qaratilgan.

Chet tilini ilk o'rganish davridan boshlab chet tilidagi so'zlarni talaffuz qilish va yozish malakasini hosil qilish, shuningdek, tilning lug'at tarkibini puxta o'zlashtirish tilning grammatik qurilishini puxta o'rganishga zamin tayyorlaydi. Til materiali nutq faoliyati (tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozuv) turlarida o'zlashtirilishi mumkin. Bunda til o'rganishning didaktik ta'minoti to'g'ri shakllangan va takomillashgan bo'lishi kerak. Buning uchun esa sifatli fonetika, grammatika va leksikaga oid darsliklar bo'lishi zarur. Shu kabi masalalar maqolada atroficha yoritilgan. Taqdim etilayotgan maqola chet tilini mukammal o'rganuvchilar va o'rgatuvchilar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Orfoepiya, unifikatsiya, lingvodidaktika, til aspektlari, fonetik ko'nikma, kommunikativ kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, tizimli yondashuv.

Abstract: The article provides a comprehensive analysis of the issues of improving the didactic support for the formation of phonetic skills in students. It is widely believed that the development of phonetic skills, which are important aspects of the studied language, is of great importance. Improving the level of students' knowledge of foreign languages, developing their ability to think freely in a foreign language, raising independently thinking youth, and developing creative abilities in young people are some of the pressing issues of our time. The problem considered in this article is aimed at improving the formation and didactic support of students' phonetic skills in a foreign language.

Developing pronunciation and spelling skills in a foreign language from the initial stage of learning a foreign language, as well as mastering the vocabulary of the language prepares the ground for an in-depth study of the grammatical structure of the language. Language material can be learned through speech activity (listening, speaking, reading and writing). In this case, the didactic support for language learning should be correctly formed and improved. For this, there should be high-quality phonetic, grammar and lexical textbooks. Such questions are discussed in detail in the article. The presented article has practical significance for advanced learners and teachers of foreign languages.

Key words: Orthoepy, unification, linguodidactics, language aspects, phonetic skills, communicative competence, competence approach, systemic approach.

Аннотация: В статье дается комплексный анализ вопросов совершенствования дидактического обеспечения формирования фонетических навыков у учащихся. Широко распространено мнение о том, что развитие фонетических навыков, которые являются важными аспектами изучаемого языка, имеет важное значение. Повышение уровня знаний учащихся в области иностранных языков, развитие у них способности свободно мыслить на иностранном языке, воспитание самостоятельно мыслящей молодежи, развитие творческих способностей у молодежи являются одними из актуальных задач современности. Проблема, рассматриваемая в данной статье, направлена на совершенствование формирования и дидактического обеспечения фонетических навыков учащихся на иностранном языке.

Развитие навыков произношения и написания слов на иностранном языке с начального этапа изучения иностранного языка, а также овладение словарным запасом языка подготавливает почву для углубленного изучения грамматической структуры языка. Языковой материал может быть усвоен в ходе речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма). В этом случае дидактическое обеспечение изучения языка должно быть правильно сформировано и усовершенствовано. Для этого должны быть качественные фонетические, грамматические и лексические учебники. Подобные вопросы подробно рассматриваются в статье. Представленная статья имеет практическое значение для продвинутых изучающих и преподавателей иностранных языков.

Ключевые слова: Орфоэпия, унификация, лингводидактика, языковые аспекты, фонетические навыки, коммуникативная компетентность, компетентностный подход, системный подход.

KIRISH

Bizga ma'lumki, bugungi kunda chet tillarni o'rganish davr talabiga aylandi. Davr talabidan kelib chiqib, ta'limning barcha yo'nalishlarida chet tillarni o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-maydagi 312-son¹ "Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 19-yanvardagi 34-son² "Xorijiy tillarni o'rganishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatishni ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish va sohani rivojlantirish uchun tizimli ishlarni tashkil etishni talab etadi. Shuningdek, ushbu qarorda 2022/2023 o'quv yilidan boshlab zamonaviy til o'rgatish metodikalari asosida ishlab chiqilgan chet tili darsliklarini to'liq chop etish va ta'lim tashkilotlariga yetkazish hamda dunyo bo'yicha samarali natija bergan o'qitish metodikalari, dastur va darsliklarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari, akademik litseylar, oliy ta'lim muassasalari va o'quv markazlarida joriy etish choralari belgilab berildi.

Darhaqiqat, shunday ekan, Yurtboshimiz yaratib bergan barcha imkoniyatlardan oqilona va odilona foydalanigan holda yosh avlodni bilimli, zukko, har tomonlama yetuk bo'lib tarbiyalanishlarida, chet tillarni mukammal egallashlarida biz pedagoglar mas'ulmiz. Bu jarayonda esa o'rgatuvchi va o'rganuvchilarga yaqindan ko'mak beradigan darsliklar, o'quv qo'llanmalari zarur. Chet tilini ta'lim bosqichlarida o'qitish mazmunini tubdan o'zgartirishni taqozo etar ekan, bu birinchi navbatda, o'qitishni zamon talablari asosida tashkil etishni talab etadi.

Ulg'ayib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, xorijiy tillarni puxta o'zlashtirish, tilning asosiy ko'nikmalarini shakllantirish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir. Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minoti haqida gapirishdan oldin, til aspekti sifatida fonetika va fonetik ko'nikma haqida fikr berishimiz kerak. "Fonetika" atamasi yunoncha "phonetikos" so'zidan olingan bo'lib, "tovushga, tovush chiqarishga oid; tovushli, ovoqli" degan ma'nolarni ifodalaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fonetika – tilshunoslikning nutq tovushlarining hosil bo'lish usullarini va akustik xususiyatlarini, bo'g'in, nutqning pauza bilan ajraluvchi qismlarini o'rganuvchi bo'limi hisoblanadi. Fonetika va fonologiya yo'nalishida tadqiqotlar olib borgan rus olimi Lev Vladimirovich Shcherba va boshqa ayrim tilshunoslarda fonetika doirasiga tovush birliklarining yozuvdagi ifodalari (grafika) va ma'noli birliklarning yozilish qoidalari (imlo)ni ham qo'shib, uning o'rganish obyektini yanada kengaytiradilar. Talaffuzni o'rgatish mazmuni leksika va grammatikaning o'rganilishi tartibiga bevosita bog'liq bo'ladi. Nemis tilining talaffuzi va yozuviga oid o'ziga xosliklar til o'rganuvchilar uchun qiyinchilik tug'dirishi tabiiydir. Shuning uchun o'qitishning barcha bosqichida to'g'ri talaffuz va yozishga o'rgatish hech qachon e'tibordan chetda qolmasligi kerak.

Chet tilini ilk o'rganish davridan boshlab nemischa so'zlarni talaffuz qilish va yozish malakasini hosil qilish, shuningdek tilning lug'at tarkibini puxta o'zlashtirish tilning grammatik qurilishini puxta o'rganishga zamin tayyorlaydi. Til materiali nutq faoliyati (tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozuv) turlarida o'zlashtirilishi mumkin. Tinglab tushunish deganda til o'rganuvchilarning dars jarayonida asosan o'qituvchi nutqini tinglab tushunishlari nazarda tutiladi.

Nutq tovushlarining hosil bo'lish mexanizmini o'rganish 17-asrda boshlangan bo'lib, bu hol kar-soqovlarni o'qitish ehtiyojidan kelib chiqqan. Nutq tovushlarining hosil bo'lish mexanizmi ispaniyalik X. P. Bonet, angliyalik J. Uilkins, niderlandiyalik I. Amman asarlarida o'z aksini topgan. Tilning tovush tomonini har jihatdan lingvistik nuqtai nazardan o'rganish birinchi marta nemis olimi E. Ziversning 1876-yilda yozilgan "Tovush fiziologiyasi asoslari" nomli asarida kuzatildi. Bu asarning 2-nashri esa "Fonetika asoslari" nomi bilan 1881-yilda yuzaga keldi. Rossiyada umumiy fonetikaning rivojiga esa I. A. Boduen de Kurtene va uning shogirdlari V. A. Bogoroditskiy va L. V. Shcherbalar o'z asarlari bilan muhim hissa qo'shdilar. Shu o'rinda nemis tilida nutq shakllanishi tarixiga nazar tashlaymiz. XIX-asr oxirlariga kelib, XVIII-asrda boshlangan nemis tili unifikatsiyasi va og'zaki nutq shakllarining takomillashuv jarayoni, asosan, tugallangan deb hisoblash mumkin.

Shu o'rinda "unifikatsiya" so'zi ma'nosini yoritib berishni lozim topdim. Unifikatsiya – bu yagona tizimga, shaklga, bir xillikka keltirishdir. Nemis tili tovushlar tizimi yaratilishi jarayonidagi farqlarni har xillikdan bir xillikka keltirish nazarda tutilgan. Biroq hozirgacha adabiy til kundalik shakllari, ya'ni gebildete Umgangssprache o'zining farqlarini saqlab kelmoqda.

Hozir ham kundalik adabiy til talaffuzi o'rtasida Berlin, Kyoln, Frankfurt, Vena va shunga o'xshash katta markaziy shaharlarda ancha sezilarli farqlar mavjud. Yerli aholini talaffuzdagi farqlarga qarab bir-birlaridan ajratish mumkin. Masalan, shimolda – Tag, janubda esa – Tack; shimolda – Weg, janubda esa – Weck, Wek. Nemis adabiy tili talaffuz normalarining takomillashuvida 1964-yilda Leypsig shahrida chop etilgan "Wörter-

1 <https://lex.uz/docs/-5431845>

2 <https://lex.uz/docs/-5831978>

buch der Deutschen Aussprache” nomli fonetik lug‘at ham katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu fonetik lug‘atning davomi sifatida 1969-yilda Teodor Zibsning “Deutsche Aussprache, reine und gemässigte Hochlautung mit Aussprachewörterbuch” kitobi nashrdan chiqdi.

Talaffuz normalarining takomillashuvida kino, televideniya kabi ommaviy axborot vositalari ham muhim rol o‘ynaydi. Shu narsani alohida ta’kidlash lozimki, hozirgi davrda ham nemis tili talaffuzida bir xillik yo‘q. Bunda ingliz tilidan nemis tiliga ko‘plab so‘zlarning kirib kelishi va boshqa tillardan so‘zlarning o‘zlashtirilishi ham sabab bo‘lishi mumkin. O‘zbek tili fonetikasi ham chuqur o‘rganilmoqda. O‘zbek tilining tarixiy fonetikasini o‘rganishda Abdullayev, G. Abdurahmonov, A. Rustamov, Q. Mahmudov, H. Ne‘matov, E. Umarovlarning xizmatlari katta.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda fonetik ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonini samarali tashkil etish va didaktik ta‘minotni takomillashtirish masalalari o‘rganildi. Tadqiqotda asosiy metod sifatida pedagogik tajriba usuli qo‘llanildi, bunda nemis tilini o‘rganayotgan talabalar bilan amaliy mashg‘ulotlar tashkil etildi.

Nazariy tahlil orqali xorijiy tillarni o‘qitishda fonetik kompetensiya shakllanishiga oid ilg‘or ilmiy adabiyotlar, xorijiy tajribalar va mavjud didaktik materiallar o‘rganildi.

Empirik metodlar sifatida so‘rovnomma, test va kuzatish usullaridan foydalanildi. Talabalar fonetik ko‘nikmalarining holatini aniqlash uchun bosqichma-bosqich testlar ishlab chiqildi va tahlil qilindi.

Shuningdek, tajriba-sinov ishlarini olib borish orqali yangilangan didaktik ta‘minotning samaradorligi baholandi. Tadqiqot natijalari statistik va tavsifiy tahlil asosida umumlashirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fonetika tilning boshqa sohalar bilan chambarchas bog‘liq, chunki tovush, urg‘u va ohangsiz bo‘g‘in, so‘z, so‘z birikmasi va ran bo‘lmaydi. Shu tufayli fonetika leksika, morfologiya, sintaksis va stilistika bilan bog‘liq til bosqichi deb qaraladi. Fonetika tilning tovush tizimini o‘rganish jihatidan quyidagi turlarga bo‘linadi: umumiy fonetika; tarixiy (diaxron) fonetika; tasviriy (sinxron) fonetika; qiyosiy fonetika; eksperimental fonetika, shu bilan birga xususiy fonetika. Xususiy fonetika shu jihatdan farqlanadiki, unda barcha fonetik xususiyatlar aniq bir til misolida o‘rganiladi. Umumiy fonetika barcha tillar uchun umumiy bo‘lgan fonetik xususiyatlarni o‘rganadi.

Tilning fonetik xususiyatlari deganda nutq tovushlarining hosil bo‘lishi, ularning universal tasnifi, tovushlarning birikish qonuniyatlari, yondosh tovushlardan birining ikkinchisiga ta’siri va boshqa xususiyatlar tushuniladi. Tarixiy fonetika tilning fonetik tizimini tarixiy taraqqiyoti, rivojlanish jarayonida o‘rganadi. Tasviriy fonetika esa muayyan til fonetik tizimining hozirgi holatini o‘rganadi. Qiyosiy fonetika ikki til fonetikasini, qarindosh tillar tovush tizimini bir-biriga qiyoslab o‘rganadi. Eksperimental fonetika deganda nutq tovushlarini, fonetik hodisalarni ma’lum texnik vositalar yordamida o‘rganish tushuniladi. Nutq tovushlarining hosil bo‘lishida ishtirok etuvchi organlar nutq organlari deyiladi. Til, lablar, yumshoq tanglay, kichik til, o‘pka, ovoz (un) paychalari aktiv organlar sanaladi. Tish, qattiq tanglay, burun bo‘shlig‘i – passiv organlar sanaladi. Nemis tilining unli tovushlari quyidagicha tasniflanadi:

1. **Talaffuziga ko‘ra:** cho‘ziq va qisqa unlilar;
2. **Sifatiga ko‘ra:** ochiq va yopiq unlilar;
3. **Hosil bo‘lish o‘rniga ko‘ra:** til oldi yoki til orqa unlilari;
4. **Tilning ko‘tarilishiga ko‘ra:** yuqori ko‘tarilish, o‘rta ko‘tarilish, quyi ko‘tarilish unli tovushlari;
5. **Lablarning ishtirokiga ko‘ra:** lablangan va lablanmagan unlilar.

Nemis tilidagi undosh tovushlar quyidagicha tasniflanadi:

1. **Hosil bo‘lish usuliga ko‘ra:** shovqin va sonor tovushlar. Shovqin tovushlariga portlovchi, sirg‘aluvchi, affrikatlar kiradi. Sonor tovushlar burun tovushlari, yon tovushlari va titroq tovushlarga bo‘linadi;
2. **Hosil bo‘lish o‘rniga ko‘ra:** lab tovushlari, til oldi tovushlari hamda bo‘g‘iz tovushlari;
3. **Ovozning ishtirokiga ko‘ra:** jarangli va jarangsiz undosh tovushlar.

Bugungi kunda til o‘rganish jarayonida orfoepik mahoratni oshirish til o‘rganishning asosini tashkil etadi. Til o‘rganishda orfoepik mahoratni oshirish katta ahamiyatga ega. Avvalo, “orfoepiya” so‘zining ma’nosi nimani anglatishini bilib olishimiz kerak. “Orfoepiya” yunoncha so‘z bo‘lib, “ortho” – to‘g‘ri, “epos” – nutq so‘zlarning birikmasidir, ya’ni to‘g‘ri so‘zlash, to‘g‘ri talaffuz etish demakdir. Chet tili darslarini samarali tashkil etish o‘qituvchining mahoratiga bog‘liq. Talabalarga o‘rganilayotgan tilda darsni saviyali tashkil etish til muhitini yaratishning asosiy manbai hisoblanadi. O‘qituvchi har bir darsga ijobiy yondashmog‘i shart.

Dars jarayonida darslikdagi mavzulardan kelib chiqib qiziqarli boshqotirmalar, talabalarning yo‘nalishlariga mos matnlar, boshqotirmalar, tez aytishlar va maqollardan foydalanish juda katta samara beradi, darsni jonlantiradi va darsning qiziqarli o‘tishiga yordam beradi. Til muhitini yaratishda texnika vositalaridan foydalangan holda darslarni tashkil etish, dars jarayonida hayotiy sahna ko‘rinishlarini tashkil etish, harflar tasnifiga alohida

e'tibor qaratib mavzularga oid rasmlardan foydalanish darsni jonli tashkil etishga katta yordam beradi. Yo'nalishlar kesimida dastur talabiga binoan nemis tilida tinglab tushunish malakalarini shakllantirish, nemis tilidagi so'zlarni yodlab, lug'at boyligini oshirish, o'rganilayotgan tildagi tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, nutq namunalarini yodlash, kichik mavzularda suhbatlasha olishga o'rgatishda tarjimasiz usuldan, ya'ni notanish so'z va iboralarning ma'nosini matn mazmuni orqali tushunishda rasmlarning ahamiyati nihoyatda kattadir.

Mavzularga oid rasmlar darsni jonlantiradi, o'rganuvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi, notanish so'zlarni nutqda amalda tarjimasiz tushunib olishlariga katta yordam beradi. O'rganuvchilar nutqidagi talaffuzga oid nuqsonlarni bartaraf qilish maqsadida tajribalarda sinalgan, doimiy qo'llangan va o'zining ajoyib natijalarini bergan chora-tadbirlarni o'qituvchilarga tavsiya qilamiz:

1. Yangi tovushning o'ziga xos xususiyatini tushuntirish uchun nutq a'zolarining harakati va holatini ko'rsatish;
2. Talaffuzni o'qish texnikasi bilan uyg'unlashtirish;
3. Tarkibida yangi tovushlar bo'lgan so'zlardan misollar berish;
4. Darslarda til muhitini yaratish va o'tiladigan mavzudagi tayanch so'zlar talaffuzini o'rgatish bo'yicha guruhlashtirish;
5. Nemis tili tovushlarining o'ziga xos talaffuzini tinglab farqlash maqsadida texnika vositalaridan keng foydalanish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, o'rganuvchilarga fonetik ko'nikmalarni shakllantirish bugungi ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishda yaratilgan didaktik ta'minotni takomillashtirish biz, fan o'qituvchilari oldiga ham katta vazifalarni yuklaydi. Nemis tili fani o'qituvchisi sifatida keyingi yillarda umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun yaratilgan darsliklarda, oliy ta'limda yo'nalishlar bo'yicha yaratilgan ba'zi chet tili darsliklarida tilning aspektlari hisoblangan fonetik va grammatik materiallarga kam e'tibor qaratilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun yaratilgan darsliklarda esa darslikning so'nggida grammatik materiallar qisqa qilib berilishi talab etilgan. Nemis tili fonetikasining o'ziga xos xususiyatlarini yoki nemis tili grammatikasining o'ziga xos tomonlarini qisqa materiallar bilan ochib berib bo'lmaydi. Darsliklarda nemis tili fonetikasi qoidalarini to'liq va mukammal berib borish va qoidalarni mustahkamlash uchun mashqlar berish maqsadga muvofiqdir.

Muvaffaqiyatli muloqot uchun chet tilida tushunarli talaffuz zarur. Chunki nemis tilida noto'g'ri qilingan so'z talaffuzi boshqa ma'noni anglatadi. Masalan: schon – allaqachon ma'nosini bersa, schön – chiroyli ma'nosini beradi. Demak, nemis tilida noto'g'ri talaffuz katta ahamiyatga ega. Og'zaki nutq muloqotning eng muhim jihati bo'lib, bu yerda o'rganuvchilarning nemis tilini bilishlari ko'pincha ularning talaffuziga qarab baholanadi. Yaxshi talaffuzga ega o'qituvchilarning grammatikasi xatosiz bo'lsa ham tushunish oson bo'ladi. Darsliklarda nemis tilida o'rganuvchilarning fonetik ko'nikmalarini shakllantiruvchi mashqlarning kamligi sababli o'rganuvchilarning talaffuzi juda susayib bormoqda.

Ushbu muammolarni hal etish uchun tizimli yondashuv talab etiladi. Freyzer (2002) fonetik ko'nikmaga ega bo'la olmagan o'rganuvchilarga izoh berib shunday deydi: "Talaffuzni tushunish qiyin bo'lgan o'rganuvchilar ko'proq tashvishlanadilar, gapirishdan qo'rqadilar, ijtimoiy izolyatsiyani boshdan kechirishadi yoki ish imkoniyatlari yomonlashadi." Zamonaviy ta'lim tizimi sharoitida chet tilini o'rgatish jarayonida fonetik ko'nikmalarga, asosan, ta'limning ilk o'rganish davridan e'tibor qaratish lozim. Ilk o'rganish davridan boshlab egallangan fonetik ko'nikmalar asta-sekinlik bilan moslashib va takomillashib boradi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, har bir o'rganilayotgan tilning fonetikani o'qitish metodikasini ishlab chiqish, unda til fonetikasini tushuntirishda qoidalarni va qoidalarni mustahkamlash uchun mashqlarni to'liq va etarlicha berib borish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-maydagi 312-son "Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-5431845>
2. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 19-yanvardagi 34-son "Xorijiy tillarni o'rganishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-5831978>
3. Dieling, H., Hirschfeld, U. (2001). Phonetik lehren und lernen: Fernstudieneinheit. – München: Langenscheidt.
4. Jalolov, J. (2012). Chet til o'qitish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 360 b.
5. Reinke, K., Hirschfeld, U. (2014). 44 Aussprachespiele. Deutsch als Fremdsprache. – Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
6. Kiyamova, Z.S., Kiyamova, M.S. (2015). Die Phonetik der deutschen Sprache. – T.: Tafakkur bo'stoni.
7. Kiyamova, M.S. (2019). Chet tili o'qitish metodikasi. – T.: Musiqa.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.